

O‘ZBEK TILIDAGI HAJVIY SHE’RLARNING SEMANTIK-STILISTIK XUSUSIYATLARI

Boboyev Temur
O‘zDJTU doktoranti

Annotatsiya: Adabiyotni nazariy jihatdan tahlil qilishda qabul qilingan qoidalarda odamlarning odatiy nutqi bilan badiiy asarning nutqi bir xilligi ta’kidlanadi. Buning natijasida nasr she’riyatga nisbatan birlamchi, dastlabki hodisa ekanligi haqidagi xulosaga kelish mumkin. Lekin she’riyat nazariyasi mutaxassisi bo’lgan B. V. Tomashevskiyning fikricha til haqidagi bildirilgan barcha fikrlarning asosi shundaki, insonning tabiiy muloqot tilini dastavval she’riyat tashkil etadi deb ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: Hajv, Muqimiy, Zavqiy, satira, emotsional-ekspressivlik.

СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШУТОЧНЫХ СТИХОВ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: В правилах, принятых при теоретическом анализе литературы, подчеркивается тождественность речи художественного произведения с обычной речью людей. Из этого можно сделать вывод, что проза-первичное, первичное явление по отношению к поэзии. А вот специалистом по теории поэзии был Б. В. Томашевский считает, что основа всех высказанных мнений о языке состоит в том, что естественный язык человеческого общения изначально формируется поэзией.

Ключевые слова: юмор, Муками, Завки, сатира, эмоционально-экспрессивность.

SEMANTIC-STYLISTIC FEATURES OF HUMOROUS POEMS IN UZBEK

Annotation: In theoretical analysis of literature, the rules adopted emphasize the uniformity of speech of a work of art with the usual speech of people. As a result of this, it can be concluded that prose is a primary, primordial phenomenon in relation to poetry. But an expert in poetry theory. B. V. Tomashevsky believes that the basis of all the expressed thoughts about language is that the language of natural human communication is initially formed by poetry.

Key words: Humorous, Mukimiy, Zavkiy, satire, emotional-expressiveness.

Shuni ta’kidlab o’tish kerakki, satira, yumor umumiy ma’noda hajv barcha yomon illatlarni, kamchiliklarni omma oldida o’tkir hajv orqali ochib tashlashdan tashqari, ijobiy xislatlarni namoyish qilishda ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. O’zbek tilida yaratilgan hajviy she’rlar ham boshqa tillarda yaratilgan yumoristik she’rlar kabi bir necha asrlarga borib taqalsada, ammo barcha zamonlar uchun taalluqli bo’lib qolaveradi. She’rlarda ilgari surilgan didaktik g’oyalar o’zining ta’limiy-tarbiyaviy qiymatini hech qachon yo’qotmaydi. Hozirgi kunga qadar ko’plab ijodkorlar tomonidan turli xil hajviy she’rlar yozilgan va ilmiy ishlar olib borilgan ularning ham asosiy masalasi inson muammolarini hal etish hisoblanadi. Shunday qilib, satira folklordan ya’ni xalq og’zaki ijodidan o’tib, Navoiy, Turdi, Maxmur, Gulxaniy, Hoziq, Muqimiy va Zavqiylar ijodida yaratildi va rivojlantirildi. Tom ma’noda hajviy yo’nalishda yaratiladigan she’rlar o’zining tugal ma’noli so’zlari, emotsional-ekspressiv ta’sirga ega ekanligi, tagma’noli xususiyatlari bilan ajralib turadi. Shu sababli ushbu faslda Turdi Farog’iy, Muqimiy va Erkin Vohidov kabi she’rlarida hajv, satira bo’lgan shoirlar she’rlarining semantik-uslubiy xususiyatlari tahlil qilinadi.

Har bir davrda yaratilgan hajviy she’rlar o’sha davr muhitining ko’zgusi sifatida qaraladi chunki ijodkor o’zi zamondosh bo’lgan muhitdagi ijtimoiy jarayonlarni o’sha jamiyat vakillari tiliga tushunarli tilda tasvirlashga harakat qiladi va o’zi voqea hodisalarga bevosita ishtirok etganligi uchun ham ular haqida guvohlik bera oladi.

O’zbek mumtoz adabiyotida ham aksariyat she’rlar o’zida kinoyani, yengil kulgi orqali tanqidni ifodalagan. Dastlabki davrlarda o’zining hajviy she’rlari, g’azallari va muxammaslari bilan xalq orasida mashhur bo’lgan Muqimiy, Turdi, Maxmur, Zavqiy, Mujrim Obid kabi satirik yozuvchilar o’sha davr ruhini o’z she’rlarida qattiq tanqid, kinoya ostiga olishadi. Keyingi davrlarda yashab ijod qilgan yangi zamon adiblaridan Anvar Obidjon, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov kabi ijodida hajvni alohida yuksaklikka ko’targan shoirlar o’z she’rlarida davrning nozik ijtimoiy, ma’naviy kamchiliklarini yengil kulgi orqali fosh qilishgan. Shuni ta’kidlash kerakki, har bir davrning o’z ijtimoiy-siyosiy va ma’naviy–ma’rifiy kamchiliklari, har bir sohada jamiyat taraqqiyotiga to’siq bo’layotgan nuqsonlari bor. Satirani inkor etib bo’lmaydi va har bir jamiyatda hajvga dastak bo’luvchi kimsalar topiladi shuning uchun hamma vaqt satiraga ehtiyoj paydo bo’ladi. Abdulla Qahhor ta’biri bilan aytganda “Satira o’tiga uchragan kishi, — vijdoni bo’lsa, odamlarning yuziga qaray olmaydi, vijdoni bo’lmasa, og’zidan ko’pik sohib, yozuvchining ketidan bolta ko’tarib yuguradi” deydi. Aslida ham hajv qilishdan maqsad qattiq tanqid qilib “bemor” ni davolashdir.

Masalan, Turdi Farog’iy o’zining 1691 yilda yozilgan “Subhonqulixon va uning amir-amaldorlari haqida hajviya” satirik muxammasini oladigan bo’lsak, satira 165 qatordan iborat bo’lib, shoir unda shoh Subhonqulixon va uning amaldorlarining kirdikorlarini, ularning ma’naviy qiyofasini, jamiyatda kishilar orasidagi tutgan o’rnini o’zining hajviy muxammasida fosh etadi. Masalan, shoir bu dunyoda hech kim abadiy

hukmdorlik qilolmasligini, qisqa muddatga taxtga o’tirgan bo’lsada xalqqa zulm o’tkazgan shoh va uning amaldorlarini bir kun kelib taxtdan ag’darilishi aniqligini shoir she’rning birinchi qatoridayoq tasvirlab bergan. Ya’ni hech kimning joyi osoyishta, tinch bo’lmaydi bu qadimiy ravoq, peshtoqda deyiladi. Sababi, tarixda xon saroylari taxti xashamatli peshtoqlar, arklar ostida turgan. Shunday ekan, bu qadimiy ravoqda hech kim tinch, xotirjam bo’lmagan, hamma hukmdorlar taxt uchun kurashib, tez-tez almashib turganligi bayon qilingan. Keyingi qatorda keltirilgan jumla xalq boshiga jafo toshini otib, va’da berib va’dasida turmagan amaldorlar qoralanib, xalqni o’z ishonchidan ayirganligi aytilgan. Oxirgi qatorda esa yurtidan adolat, yaxshilik ketib, xalq boshiga nizolar nifoqlar kelganligi bayon qilingan. Bu she’r yozuv tamoyillari bo’yicha tarixiy-an’anaviy yozuvda yozilgan. *Hech kima-(aslida hech kimga)* so’zini morfologik jihatdan ko’rib chiqadigan bo’lsak, jo’nalish kelishigi (-ga) tarixiy tamoyil bo’yicha o’zgarib *hech kima* shaklini olgan. Shu bilan birga, she’r tarkibidagi *yog’dirur* (*yog’diradi*), *boshimiza*, (*boshimizga*) *hama* (*hamma*), *boshu oyoq* (*boshdan oyoq*), *mulkdin* (*mulkdan ya’ni davlatdan ma’nosida*), *adlu karam* (*adl va karam ya’ni adolat va shafqat ma’nosida*), *ketti* (*ketdi, bu yerda “r” undosh harfi o’zidan keyin kelgan “d” undosh harfini o’ziga moslashtirib, progressiv assimilyatsiyaga uchragan*). She’rda fors arab tillaridan o’zlashgan so’zlarni qo’llash va tarixiy-an’anaviy yozuv tamoyilida yozishlik she’rni uslub jihatidan ta’sirchanligini oshiradi.

*Joyi osoyish emas hech kima bu ko’hna ravoq,
Yog’dirur boshimiza sangi jafo, gardi firoq,
Yo’qolib rasmi vafo, bo’ldi hama boshu oyoq,
Mulkdin adlu karam ketti, kelib kino nifoq.*

Bu she’rda shoir Subhonqulixon hukmronligi davridagi adolatsizliklar va amaldorlarning xalqqa nisbatan zulm o’tkazishi kabi ijtimoiy illatlarni qoralaydi. Mansabdor amaldorlarning shafqatsizligi va quruq va’davozligi achchiq kinoya qilinadi.

Leksik vositalar ichida hajviy she’rlarning estetik ta’sirini oshirishda metonimiyaning ham o’rni beqiyos. Metonimiya—voqea-hodisa, narsa buyum o’rtasida o’zaro yaqinlik va bog’liqlik asosida ma’no ko’chishiga aytiladi. Shuningdek, tashqi ko’rinishi yoki ichki xususiyatlari bilan bir-biriga biroz aloqador bo’lsada, biroq umuman farq qiluvchi belgilar taqqoslanadi. Masalan, ona yurtni—ulug’ bog’ga, yurtboshini—buyuk bog’bonga o’xshatish metanimiyadir.

Har bir shoir o’z she’rida individual uslub yaratadi. Masalan, takroriy so’z yoki metaforik o’xshatish kabi. Shu bilan birga ingliz limeriklarida giperbola, bema’ni absurdlik ustunlik qilsa, rus hajviyasida Krilovning satirik masallari yozuvchining o’z individual uslubi hisoblanadi. Badiiy matnda yozuvchi va shoirning aynan bir maqsad uchun yaratgan o’ziga xos uslubi yangi shakl hisoblanadi va bu okkazionalizm deyiladi. Poetika leksik-stilistik jihatdan badiiy uslubning ajralib turuvchi turi

hisoblanadi. Ajratib turuvchi jihati shundaki, uning o’ziga xos ishlatiluvchi leksikasi bor bo’lib bu boshqa janrlarda kam qo’llaniladigan so’zlar va so’z birikmalaridan iborat bo’lishidadir. Nemis olimi Karl Foccler ta’biri bilan aytganda “tilning barcha unsurlari stilistik ifoda vositalarining asosidir” deb ta’kidlaydi. Har qanday badiiy matn asosida so’z yotadi va shu leksik birliklarning sintagmatik birlashishi natijasida hosil bo’ladigan sodda va murakkab tuzilishga ega sintaktik birliklar yotadi. Badiiy aktuallashgan leksik vositalar zamirida o’xshatish, qiyoslash, personifikatsiyadan iborat mantiqiy tushunchalar mavjud bo’ladi. Hajviy she’rlarda metaforaning qo’llanilishi ham shoirning uslubiga xos xususiyat hisoblanadi. Metaforaning ikki turini farqlash mumkin. Birinchisi, lingvistik metafora bo’lib, asosan atash, nomlash funksiyasini bajarib nominativ ma’noda keladi. Shuning uchun lingvistik metafolarda uslubiy bo’yoqdorlik, ekspressivlik, ular ifodalaydigan nutq predmetiga nisbatan muallifning sub’yektiv munosabati aks etmaydi. Faqatgina matn tarkibidagi ma’lum bir so’zlarning ma’no imkoniyati kengayadi va nutqdagi yang tushunchalarni atash vazifasini bajaradi. Ikkinchisi, xususiy muallif metaforasi bo’lib, u oddiy metafolar hisoblanadi. Yozuvchi shoirning estetik maqsadi va imkoniyatidan kelib chiqib yuzaga keluvchi metafolardir.

Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, har bir millat o’z adabiy merosiga ega. Hajviy she’rlar millat ko’zgusi hisoblanib, jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni o’zida aks ettirib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. H. Boltaboyev, Sharq mumtoz poetikasi, Toshkent, O’zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008, 429 b
2. M. Qurbonova, M. Yo’ldoshev matn tilshunosligi, Toshkent, Universitet, 2014, 116 b
3. N, Inogomova, Lingvopoetik tahlil, unng badiiy asar qimmatini oshirishdagi o’rni//Science and innovation international scientific journal, volume 1 issue 8, UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337
4. O’zbek tilining izohli lug’ati, Toshkent O’zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006
5. Z. Xolmanova, Tilshunoslikka kirish, Toshkent 2007, O’zbekiston milliy universiteti, 175 b
6. Ю. М. Лотман, Анализ поэтического текста, Издательство «Просвещение» Ленинградское отделение Ленинград, 1972, с 274